

Prof. Dr. A. H. G. Rinnooy Kan

Integrale bedrijfsmodellen

1. Inleiding

Het is verleidelijk een verhandeling over *integrale bedrijfsmodellen* te funderen op de relatie tussen dergelijke modellen enerzijds en *bedrijfseconomische theorieën* anderzijds. Een model is tenslotte nooit meer dan een formele weergave van een aantal theoretische inzichten en vermoedens; zo correspondeert de keuze voor een bepaald type bedrijfsmodel met een aanhankelijkheidsverklaring jegens de erin verwerkte bedrijfseconomische visie.

Het bestaan van deze relatie benadrukt dat de *kwaliteit* van typen bedrijfsmodellen beoordeeld kan worden aan de hand van dezelfde criteria als waaraan wetenschappelijke theorieën onderworpen plegen te worden, bijv. op hun *beschrijvende* kracht of op hun *voorschrijvende* kracht. Met dat laatste wordt dan bedoeld op de mate van succes waarmee de theorie concrete aanbevelingen of richtlijnen verstrekt voor praktische handelingen, waarbij aangetekend zij dat een theorie deze *normatieve* taak nauwelijks behoorlijk kan uitoefenen als zij in de daarvoor genoemde *descriptieve* taak ernstig tekortschiet. De kwaliteit van een theorie op deze beide punten is daarenboven indicatief voor de *voorspellende* kracht ervan: een goede beschrijving resulteert in een goede voorspelling onder de *continuïteitsassumptie* dat verleden en toekomst niet al te drastisch zullen verschillen, en een goed voorschrift leidt tot een goede voorspelling onder de (wellicht aanvechtbaarder) *rationaliteitsassumptie* dat in de praktijk verstandige adviezen niet worden genegeerd.

Bovenstaande benadering werkt vooral verhelderend voor bedrijfsmodellen die op *optimalisatie* gebaseerd zijn. De ermee corresponderende bedrijfseconomische theorie heeft J. R. Hicks [9] als geestelijke vader, en kenmerkt zich door de vertrouwde *marginalistische* productievoorschriften, prijszettingregels en andere regels voor het commerciële instrumentarium, die voortvloeien uit *winstmaximalisatie* als doelstelling.

Met de introductie van de *mathematische programmering* kon het wiskundig raamwerk van de theorie verbreed en daarmee de toepasbaarheid ervan uitgebreid worden [3], maar theorie en model blijven hun kracht ontlenen aan het uitgangspunt dat zo niet de winst, dan toch een of andere doelstellingsfunctie door het bedrijf gemaximaliseerd wordt.

Een dergelijke fraaie theoretische rechtvaardiging voor de wiskundige

vormgeving ontbreekt echter geheel bij de klasse integrale bedrijfsmodellen die op *simulatie* is gebaseerd. Typerend daarvoor is nu juist dat de gebruiker van deze modellen de grootst mogelijke vrijheid heeft zèlf de wiskundige vorm ervan te kiezen. Dat daarvoor een prijs betaald wordt is niet verrassend: niet alleen is de theoretische anarchie binnen deze klasse compleet, maar ook kunnen aan het model i.h.a. slechts zeer situatie-specifieke uitspraken ontlokt worden die schril afsteken bij de algemeenheid van de marginalistische recepten - het gebruik van simulatie impliceert dat slechts langs *experimentele* weg (het uitproberen van verschillende concrete mogelijkheden) iets over de eigenschappen van het model gezegd kan worden. Is het bij de optimalisatiemodellen in principe nog voorstelbaar de optimale politiek voor een klasse bedrijfsmodellen wiskundig uit te drukken als functie van de parameters van het model en deze parameters vervolgens op grond van praktijkwaarnemingen te schatten, bij simulatiemodellen is dat vrijwel uitgesloten.

Het verschil tussen optimalisatie- en simulatiemodellen weerspiegelt zo de traditionele spanning tussen (theoretische) eenvoud en (praktische) bruikbaarheid, tussen wiskundige toegankelijkheid en praktische diepgang. De optimalisatiemodellen ontleen hun voorspellende kracht geheel aan hun voorschrijvende kracht: hun kwaliteit staat of valt met het standpunt dat bedrijven zich tenminste gedragen alsóf zij een doelstellingsfunctie maximaliseren. De simulatiemodellen ontleen hun voorspellende kracht geheel aan hun indrukwekkende beschrijvende kracht, maar kunnen daarbij nooit uitstijgen boven het niveau van *ad hoc* aanbevelingen, gebaseerd op *ad hoc* theorieën. Een kwaliteitsoordeel over het model volgt uit het relatieve belang van deze karaktertrekken in het licht van het beoogde gebruik van het model.

Hoe de keus in de praktijk uitvalt, is duidelijk. Alle gebruikersenquêtes [4, 5] waarvan de meest recente gehouden werden door T. H. Naylor [13] en P. H. Grinyer en J. Wooller [6], bevestigen dat het overgrote deel van de in de Verenigde Staten en Engeland gehanteerde bedrijfsmodellen gebruik maakt van (deterministische) simulatie. Dat komt niet in de laatste plaats doordat vaststelling van een enkele doelstellingsfunctie voor een onderneming op zijn minst een delicate aangelegenheid is. Dat laatste verklaart tevens waarom de succesvolle toepassingen van optimalisatie zich veeleer afspelen binnen deelmodellen voor welgedefinieerde maar complexe problemen, waarvoor een doelstellingsfunctie op technische gronden vastgesteld kan worden.

De hierboven gesignaleerde theoretische anarchie maakt een wetenschappelijke bespreking van simulatiemodellen een lastige zaak. Er bestaat geen gemeenschappelijke basisvorm; voorzover er theorie in verwerkt zit (en vaak is dat nauwelijks het geval en bestaat het model alleen uit definitievergelijkingen), kan die uit allerlei verschillende bedrijfseconomische scholen afkomstig zijn, en voorzover iets bekend is over de manier van gebruiken van het model, is wel duidelijk dat ook daar niet altijd aan de strengste methodologische normen wordt voldaan. De modelbouw in deze sfeer is bij

uitstek pragmatisch geweest, en theoretische, generaliserende inzichten bestaan eigenlijk alleen maar m.b.t. de gewenste *structuur* ervan.

Zoals hieronder (in hoofdstuk 2) beargumenteerd zal worden bestaat er een vrij algemene consensus dat een z.g. *modulaire structuur*, op bedrijfseconomische functies geënt, daarvoor het meest in aanmerking komt. Ten gevolge daarop worden enige praktijkervaringen becommentarieerd in hoofdstuk 3 en een zonnige toekomstverwachting uitgesproken in hoofdstuk 4. Veel meer zou natuurlijk te schrijven zijn over de technische aspecten van modelimplementatie en -analyse, gegeven de formele specificatie, maar daarvoor is dit niet de aangewezen plaats. Voor een grondig overzicht moge in de eerste plaats verwezen worden naar het recente boek van F. Rosenkrantz [15] waarin honderden literatuurverwijzingen voorkomen, en naar het iets luchtiger en oppervlakkiger boek van T. H. Naylor [12]. Beide auteurs kunnen bogen op een indrukwekkende praktijkervaring en geven daarvan duidelijk blijk.

Het gebrek aan theoretische coherentie blijft een irritant gegeven, dat mede verklaart waarom men aarzelt het terrein aan te duiden als veelbelovend voor theoretisch onderzoek. Deze situatie steekt schril af bij de vergevorderdheid van macro-economische modelbouw; wellicht wordt daar gewerkt voor een minder sceptisch publiek en met een scherper afgebakende klasse empirische verschijnselen. Toch ligt hier ontegenzeggelijk een fraai werkterrein voor *interdisciplinair* bedrijfseconomisch onderzoek, een benadering waaraan een zekere modieusheid niet vreemd is, maar die hier wel bijzonder voor de hand ligt. Wellicht ligt daar een mogelijkheid tot initiatief voor een in te stellen landelijke werkgemeenschap van onderzoekers.

2. De structuur van een integraal bedrijfssimulatiemodel

Zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch oogpunt is er veel voor te zeggen de structuur van een integraal bedrijfsmodel rechtstreeks aan te laten sluiten op de structuur van de te modelleren organisatie. Bij dat laatste kan natuurlijk gedacht worden aan de geografische of de hiërarchische structuur, maar in de praktijk ligt het meer voor de hand de bedrijfseconomische structuur te imiteren en de verschillende onderdelen van het model te laten corresponderen met de verschillende door het bedrijf uit te oefenen *bedrijfseconomische activiteiten*, zoals marketing, financiering e.d. Een theoretisch voordeel van een dergelijke opzet is dat voor een bevredigende beschrijving van deze functies aansluiting gezocht kan worden bij de bedrijfseconomische literatuur, die ook vaak naar functies is opgesplitst; de praktische voordelen zullen hieronder blijken.

Een bedrijfsmodel krijgt zo een *modulaire structuur*: de verschillende componenten of *modules*, corresponderend met de bedrijfseconomische functies, leiden een eigen bestaan en staan slechts op beperkte en welomschreven manier met elkaar in verbinding. Elk van hen functioneert als een apart systeem, als een aparte *black box* waar bepaalde informatie in verdwijnt als *input* en waar - na niet rechtstreeks waarneembare bewerkingen - getransformeerde informatie uitkomt als *output*. Zo kan bijvoorbeeld

een marketingmodule als input een afzetprognose voor de totale bedrijfstak vergen en als output marktaandeelen, prijzen en reclamebudgets opleveren, een produktiemodule kan prijzen als input krijgen en geproduceerde hoeveelheden als output opleveren en een personeelsplanningsmodule zet de geproduceerde hoeveelheden weer om in een personeelsbehoefte op korte en langere termijn.

Wanneer eenmaal is vastgelegd welke informatie-uitwisseling van elke module verwacht wordt, kan daarna de module iedere gewenste vorm krijgen. Bij de opbouw van het model biedt dit grote praktische voordelen: begonnen kan worden met een simpele, sterk vereenvoudigde voorstelling van zaken waarna afhankelijk van de ervaringen met dit eerste model verdere verfijningen kunnen worden aangebracht. Ook voor het programmeren op de computer is het een natuurlijke en vanzelfsprekende aanpak.

Om de gedachten nader te bepalen, is een rudimentair model van deze vorm vergelijkbaar met dat in [8] afgebeeld in figuur 1. Het bestaat uit vijf modules: *marketing*, *financiering*, *produktieplanning*, *personeelsplanning* en *balansbepaling en verlies- en winstrekening*. De informatiestroom tussen deze modules staat summier in de figuur aangegeven. Duidelijk moge zijn dat hier slechts een van de vele mogelijke structuren is afgebeeld.

Welke technieken zullen nu binnen deze modules gebruikt worden? Vrijwel het gehele arsenaal waarover de kwantitatief georiënteerde bedrijfseconoom beschikt, komt daarvoor in aanmerking. Zo zal binnen de marketingmodule vaak met *statistische (econometrische)* technieken een prognose gemaakt worden van toekomstige ontwikkelingen van de afzet; tijdreeksanalyse of, fraaiër nog, een econometrisch te schatten marktaandeelmodel zijn daarbij voor de hand liggende benaderingen [17]. De productieplanningsmodule biedt vaak goede toepassingsmogelijkheden voor *mathematische programmering*, geheel in overeenstemming met de eerdere opmerking dat deze techniek in de eerste plaats een uitweg biedt bij complexe, maar welom-

Figuur 1

schreven technische problemen [14]. In dat geval wordt, opmerkelijk genoeg, binnen deze module de werkelijkheid gesimuleerd d.m.v. de oplossing van een vereenvoudigd optimalisatie model. In de financieringsmodule kan het noodzakelijk zijn om een ingewikkelde investeringsbeslissing door te rekenen, en de beste methode daarvoor kan een *ingebodde simulatie* zijn, een simulatiemodel binnen een simulatiemodel, waarmee uiteindelijk voor elke mogelijke input de bijbehorende output wordt vastgesteld. In de personeelsplanningsmodule stuit men al gauw op het gebruik van een *Markovketen* of algemener *stochastisch proces* om de ontwikkeling van het personeelsbestand te beschrijven, en de ontwikkeling van een optimaal personeelsbeleid voert dan in de richting van de *Markovprogrammering* [18]. Zonder hier op details van deze technieken in te gaan - met de verwijzingen naar de literatuur wordt volstaan - moge duidelijk zijn dat vele verworvenheden uit de mathematische beslistkunde bij het ontwerpen van meer uitgebreide modellen een natuurlijk toepassingsgebied vinden. De grote verbeteringen in efficiency die door moderne rekenmethoden en rekenapparatuur bereikt werden, maken het bovendien mogelijk de module output snel vast te stellen voor een groot aantal verschillende inputs die bijv. kunnen corresponderen met trekkingen uit een bepaalde waarschijnlijkheidsverdeling. Zo komt ook *stochastische simulatie*, waar dergelijke trekkingen een essentiële rol spelen als het erom gaat onzekerheid omtrent bedrijfseconomische grootheden op verstandige manier te verwerken, in toenemende mate binnen het bereik van een bescheiden computerbudget.

3. Ervaringen met bedrijfsmodellen

Op deze wijze beschreven, lijkt een integraal bedrijfsmodel een natuurlijk en flexibel hulpmiddel bij de planningsactiviteiten binnen een onderneming. Wat zijn nu zoal de ervaringen die inmiddels met deze aanpak zijn opgedaan?

De reeds eerder genoemde gebruikersenquêtes [6, 13] laten er in ieder geval weinig twijfel over bestaan dat de belangstelling voor deze techniek nog steeds groeiende is. Anders dan men wellicht zou verwachten is daarbij echter een ontwikkeling te bespeuren van grote ambitieuze modellen naar modellen die kleiner en compacter zijn, en een aanmerkelijk minder gedetailleerd beeld van de onderneming schetsen. Dit is des te verrassender omdat in toenemende mate rekenkundige technieken ontwikkeld worden die de hanteerbaarheid van grote modellen juist zouden moeten doen toenemen, en die zelfs nieuwe mogelijkheden lijken te bieden voor zinvolle optimalisatie van modellen die oorspronkelijk alleen via simulatie doorge-rekend konden worden. Daarmee wordt bedoeld op de toenemende efficiency van rekenmethoden uit de leer van de *optimale besturing*; erkent men dat een bedrijfsmodel een speciaal geval is van de klasse modellen die in de *systeemleer* wordt beschreven [1, 7], dan volgt daar onmiddellijk uit dat deze methoden inderdaad bruikbaar zijn en de deur openzetten naar het daadwerkelijk berekenen van een optimaal beleid over een discrete of continue tijdshorizon (zie bijv. [11]).

Toch zijn er goede verklaringen mogelijk van de hierboven geconstateerde drang naar kleinschaligheid. In de eerste plaats dient dan gedacht te worden aan de hoge dataverzamelings-eisen die door een groot model gesteld worden: de gemiddelde onderneming is (nog) niet ingesteld op de systematische gegevensopslag die noodzakelijk zou zijn voor het bijhouden van een groot simulatiemodel. Met betrekking daartoe zou men nog kunnen hopen dat de toenemende automatisering daarin een verbetering te zien zal geven. Maar daarmee wordt nog niet voorzien in een tweede remmende factor die haast psychologisch van aard is: een ingewikkeld, ondoorzichtig model wekt de natuurlijke argwaan van degenen die uiteindelijk uit de resultaten ervan beleidsconclusies dienen te trekken. Modellen waarvan de structuur niet ogenblikkelijk duidelijk is en die geen gestyleerde versie vormen van het eigen gezonde verstand, worden niet vertrouwd. De flexibiliteit van het grotere model, de ruime mate waarin aan alle vooronderstellingen kan worden gesleuteld, de veelheid van scenarios die ermee gesimuleerd kunnen worden, het zijn luxes die verwarring en irritatie teweeg brengen, zoals een klassieke huisvrouw zich onbehaaglijk kan gaan voelen bij een moderne wasautomaat. In de meer technische sfeer van de productieplanning is die argwaan jegens ingewikkelde modellen allang verdwenen: de resultaten van een lineair programmeringsmodel worden geaccepteerd, ook al is de interpretatie van elke stap in de berekening een onmogelijke taak. Zodoende is de uiteindelijke verwijdering van de psychologische drempel misschien een educatieve taak - bedrijfs-economen zullen moeten wennen aan de gedachte dat een zorgvuldig opgesteld en geanalyseerd model evenveel vertrouwen verdient als financiële ratio's en andere snelle vuistregels.

De kritiek op grote, ondoorzichtige simulatiemodellen is niet geheel onte-recht. De aard van de simulatie brengt met zich mee dat de enige manier om inzicht te krijgen in de invloed van alternatieve uitgangspunten of beleidsvormen op het resultaat van een bedrijfssimulatie, eruit bestaat elke verandering in zijn volledigheid door te rekenen. Elasticiteiten en partiële afgeleiden die bij eenvoudiger modellen eens en voor altijd in een invulbare formule zijn vast te leggen [19] kunnen nu slechts worden benaderd en hebben uitsluitend locale waarde. Het totale effect van een aantal tezelf-dertijd aangebrachte wijzigingen is niet uit te splitsen naar de verschillende oorzaken, en gaat het erom een numerieke schatting te maken van effecten of parameters dan is de convergentie notoir traag. Bovendien is het zeer de vraag of de voorspelkracht van het model toeneemt met de omvang ervan.

Al deze overwegingen zijn natuurlijk niet nieuw: de simulatie heeft er in besliskundige kringen zijn slechte naam aan de danken ('when everything else fails, simulate'). Het is pas in de laatste jaren gebruikelijk geworden aan de bezwaren tegemoet te komen door experimenten met het wiskundig model zó in te richten dat met behoud van de statistische zorgvuldigheid uit een minimum aantal waarnemingen maximaal sterke conclusies kunnen worden getrokken [10]. De ideeën over het ontwerp van experimenten die daarbij gehanteerd worden, zijn vaak afkomstig uit de klassieke statistische

literatuur; op het belang ervan kan niet genoeg worden gewezen, zeker nu steeds kortere rekentijden het in toenemende mate verleidelijk maken een gigantisch aantal experimenten te laten resulteren in een nog gigantischer stapel oninterpreteerbare computer output.

Niettegenstaande het bovenstaande is toch vol te houden dat de relatief geringe belangstelling in Nederland voor integrale bedrijfsmodellen wijst op een defect in de bedrijfseconomische educatie. Als bewijsmateriaal moge daarvoor mede een van de verrassendste resultaten van de enquête in [6] vermeld worden: in Engeland bleek de toename in populariteit van bedrijfsmodellen hand in hand te gaan met een verschuiving in de gebruikersgroep naar 'accountants'. Bij een ruime interpretatie van deze beroeps categorie stuit men op een ander voordeel van het op de financieel/boekhoudkundige structuur van een bedrijf geënte modulair bedrijfsmodel. Alleen door de modelvorm en de informatiestromen erin te laten aansluiten op een vertrouwde bedrijfseconomische benadering, kan de drempelvrees voor het gebruik van de techniek verder gereduceerd worden.

4. De toekomst van het integrale bedrijfsmodel

Het is een goed gebruik beschouwingen over het heden als de hieraan voorafgaande voort te zetten in een aantal optimistische toekomstvisies. In het onderhavige geval is hiervoor gelukkig alle aanleiding. Er is een aantal factoren op te noemen waardoor verwacht mag worden dat het gebruik van bedrijfsmodellen in de komende jaren in Nederland verder zal toenemen.

In de eerste plaats zal het gebruik steeds *gemakkelijker* worden. Dat is onder meer het gevolg van de stortvloed van gespecialiseerde programmeertalen die voor dit doel worden ontworpen en krachtig worden gepousseerd, talen als 'IFPS' en 'Wizard', om slechts twee geavanceerde voorbeelden te noemen. Ontegengesteld wordt daarmee nuttige propaganda bedreven voor modelgebruik, al zijn de talen zelf (afgezien van hun verfijnde input- en outputfaciliteiten) wel erg primitief. Gedragsvergelijkingen of simultane stelsels zijn er nauwelijks mee te programmeren; een stelsel definitievergelijkingen is eigenlijk alles wat er mee vastgelegd kan worden (en, ervan uitgaande dat de klant koning is, kennelijk ook het enige waar thans op grote schaal vraag naar is). Voor wie SIMULA of zelfs FORTRAN beheerst, vormen zij geen aantrekkelijk alternatief, maar voor wie zonder vooropleiding wat wil excerceren met een eenvoudig klein model is de barrière klein: een cursus van één à twee dagen is voldoende. Ook voor kleinere bedrijven komen er zo goede kansen. Wezen de oudere enquêtes uit dat alleen grotere bedrijven tot de gebruikers behoorden, thans horen bedrijven met rond de honderd werknemers ook tot de serieuze kandidaten voor deze vorm van beleidsondersteuning.

Het is te hopen dat de talen in toenemende mate van speciale hulpprogrammatuur zullen worden voorzien. Dan kan ook recht gedaan worden aan een tweede factor die het modelgebruik zal stimuleren: de modellen zullen

steeds *krachtiger* worden. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de hierboven reeds vermelde rekenkundig technische ontwikkelingen in de besturingstheorie, maar ook op de grote vorderingen die zijn gemaakt bij het ontwikkelen van interactieve programmatuur [16], waarmee enerzijds recht gedaan wordt aan de specifieke deskundigheid en niet a priori vast te leggen voorkeuren van de beslisser, en anderzijds deze beslisser steeds accurater en sneller geïnformeerd kan raken over de consequenties en beperkingen die daaruit voortvloeien. Zo kunnen modellen steeds doeltreffender hulpmiddelen worden; en als de bedrijfseconoom zich daar in toenemende mate mee verzoent en de geautomatiseerde bedrijfsadministratie (het 'management information system') in toenemende mate doet afstemmen op de voor grote modellen benodigde gegevens, zodat deze geleverd kunnen worden zonder dat daar extra speur- en graafwerk voor nodig is, dan zullen deze krachtige hulpmiddelen in toenemende mate praktijkgebruikers vinden.

In de derde en laatste plaats kan dan nog aangevoerd worden dat de modellen steeds *belangrijker* zullen worden. Dit is niet de juiste gelegenheid om nog eens op gedragen toon te wijzen op de steeds ingewikkelder wordende samenleving en de steeds hogere eisen van vooruitziendheid en koersvastheid die aan de onderneming worden gesteld. Dat die ontwikkelingen zich voordoen is echter niet te ontkennen, en daaraan mag de prognose ontleend worden dat de steun van een modelmatige aanpak niet alleen voor de korte maar juist ook voor de lange termijnplanning onontbeerlijk zal blijken te zijn. Met name het terrein van de strategische beleidsvorming, waarvan lang beweerd is dat slechts een feilloze intuïtie, een zesde zintuig voor een nieuwe ontwikkeling en een gezond opportunisme een rol konden spelen, maakt een ontwikkeling door in de richting van een meer systematische aanpak en denkwijze; men denke slechts aan de populariteit van portfoliomodellen voor strategische planning [2]. Het belang van bovengenoemd Fingerspitzengefühl wordt daarmee niet ontkend - er wordt slechts vastgesteld dat in deze woelige tijden een systematische ondersteuning van dat gevoel op zijn plaats kan zijn.

Naast deze optimistische geluiden past een woord van waarschuwing dat voortkomt uit wat door Naylor 'the politics of corporate modelling' [12] genoemd is. Er zijn, naast de klassieke succesverhalen zoals bij CIBA-Geigy, ook legio anecdotes in omloop over totaal mislukte pogingen een bedrijfsmodel bij de beleidsvoering in te schakelen. Vaak kunnen daar machtpolitieke overwegingen achter schuilen: de voorstanders van zo'n model hebben dikwijls een fijn ontwikkeld gevoel voor de mate waarin het belang van de organisatie en dat van henzelf parallel lopen. Voor dergelijke situaties kan men zich niet anders indekken dan door alert en argwanend te zijn, in het besef dat rationele adviezen vaak bedoeld zijn om aan irrationele voorkeuren een zekere eerbiedwaardigheid te geven.

Veel vaker komt het echter voor dat de mislukte introductie van een bedrijfsmodel toe te schrijven valt aan een gebrek aan *realisme* bij de betrokken onderneming. Er kan sprake zijn van een irreële taxatie van de inspanning die ervoor nodig is en van de gegevens die erin verwerkt worden. Vaak is een onderneming in eerste aanleg meer gebaat bij een goed (beslis-

singsgeoriënteerd) administratief systeem dan bij een bedrijfsmodel gevoed door te summere gegevens. Niet in de laatste plaats kan er daarenboven sprake zijn van irrealistische verwachtingen over het effect van een model; meer dan een (bij tijd en wijle dubbelzinnig) advies moet er niet van verwacht worden. Dat legt degene die voor het ontwerp en introductie van het model verantwoordelijk is extra verplichtingen op die, meer dan met technische kennis, te maken hebben met de bereidheid deze kennis met anderen te delen.

Literatuur

1. A. Bosman, *Een metatheorie over het gedrag van organisaties, de systeemtheorie en de bedrijfseconomie*, Stenfert Kroese, Leiden 1975.
2. The Boston Consulting Group, *Growth and financial strategies*, Boston, 1971.
3. R. Dorfman, P. A. Samuelson en R. Solow, *Linear programming and economic analysis*, Mc Graw-Hill, New York, 1958.
4. G. W. Gershefski, 'Corporate models - the state of the art', *Management Science*, **16**, p. B303-313, 1970.
5. P. H. Grinyer en J. Wooller, *Corporate models today*, Institute of Chartered Accountants, London, 1978.
6. P. H. Grinyer en J. Wooller, 'An overview of a decade of corporate modelling in the U.K.', *Accounting and Business Research* **11**, p. 41-49, 1980
7. A. F. G. Hanken en H. A. Reuver, *Sociale systemen en lerende systemen*, Stenfert Kroese, Leiden 1977.
8. A. F. G. Hanken, 'Het integraal bedrijfsmodel', Rapport TH Twente, 1978.
9. J. R. Hicks, *Value and capital*, Clarendon Press, Oxford, 1939.
10. J. P. C. Kleijnen, *Statistical techniques in simulation, parts I & II*, Marcel Dekker, New York, 1975.
11. C. G. Krouse, 'A model for aggregate financial planning', *Management Science* **18**, p. 555-566, 1972.
12. T. H. Naylor, *Corporate planning models*, Addison-Wesley, Reading-Massachusetts, 1979.
13. T. H. Naylor en H. Schauland, 'A survey of users of corporate planning models', *Management Science* **22**, p. 927-936, 1976.
14. R. Peterson en E. A. Silver, *Decision systems for inventory management and production planning*, Wiley, New York, 1979.
15. F. Rosenkrantz, *An introduction to corporate modelling*, Duke University Press, Durham, 1979.
16. J. Spronk, *Interactive multiple goal programming: applications to financial planning*, Martinus Nijhoff, Boston, 1981.
17. J. Verhulp en A. van der Zwan, *Grondslagen en techniek van de markt-analyse*, Stenfert Kroese, Leiden, 1980.
18. J. Wessels en J. A. E. E. van Nunen, 'Forecasting and recruitment in manpower systems (FORMASY)', *Statistica Neerlandica* **30**, p. 173-193, 1976.
19. W. J. de Wreede, 'Standaard financiële modelbouw', *Bedrijfskunde* **52**, p. 167-181, 1980.

Verantwoording

Verhelderend commentaar op een eerste versie werd geleverd door C. G. E. Boender, J. Spronk, J. Verhulp en A. van der Zwan.